

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ РАЗНЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Солохиддинова Фазилатхон Мухиддин кизи

Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет филологии, направление: она тили ва адабиёти (рус тили)

Аннотация: в статье даётся информация об эффективности применения графических органайзеров - генерирование, визуализация, структурирование идей в процессе изучения и организации информации, разрешения проблем, эффективно сочетающихся с технологиями проблемного, проектного и исследовательского обучения.

Ключевые слова: органайзеры, интерактивные методы, технологии обучения.

Графический органайзер (ГО) – это то, что помогает организовать информацию на листе бумаги с целью улучшения понимания, усвоения, запоминания, анализа учебного материала. ГО способствует процессу организованного обучения, способствует удовлетворению образовательных потребностей учеников в достижении учебных целей. Графические органайзеры – инструменты визуальной коммуникации, которые используют наглядные средства выражения содержания. Они являются наилучшим способом, позволяющим учащимся организовать свои мысли, постигать информацию с помощью визуализации и обеспечивать структуру для краткосрочной и долговременной памяти. Как дидактическое средство, выполняющее иллюстративную, коммуникативную и когнитивную функции, графические органайзеры применяются не только в качестве носителя информации, но и для поддержки деятельности обучающихся при планировании образовательных проектов, решении проблем, принятии

решений, проведении исследований и оценивания. Современный мир – это сплошной поток информации. И, зачастую, бывает очень сложно в этой информации выделить рациональное зерно.

Научить работать с информацией, структурировать ее и тогда учащиеся смогут учиться по любым книгам и у любых учителей.

Информации не просто много, ее очень много. А как было бы хорошо, если бы вся информация была разложена по полочкам, в простой и наглядной форме.

Графические органайзеры – это все, что каким-то образом помогает организовать информацию на листе бумаги (или экране компьютера), чтобы улучшить ее запоминание, усвоение, анализ или применение. Или, изъясняясь языком определений – инструменты визуальной коммуникации, которые используют наглядные средства выражения содержания. Они играют все большую роль в процессе организованного обучения и могут быть с успехом использованы в самообразовании.

Графические организаторы являются наилучшим способом, позволяющим учащимся организовать свои мысли, постигать информацию с помощью визуализации и обеспечивать структуру для краткосрочной и долговременной памяти.

Как дидактическое средство, выполняющее иллюстративную, коммуникативную и когнитивную функции, графические органайзеры применяются не только в качестве носителя информации, но и для поддержки деятельности обучающихся при планировании образовательных проектов, решении проблем, принятии решений, проведении исследований.

ГО решает задачу формирования навыков критического анализа, сравнения, обобщения, умения устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать явления, строить логические и критические рассуждения, умозаключения, выводы на основе приведения, способствуют развитию коммуникативных навыков на основе глубокого понимания и анализа

художественного произведения. Необходимость использования ГО обусловлено прежде всего тем, что на уроках истории учащимся приходится работать с большим потоком информации, которые он не может запомнить и освоить полностью. Большим подспорьем для развития навыков мышления высокого порядка могут служить графические органайзеры, использование которых улучшает понимание темы учащимися, учит не просто читать, а как говорил

А.А. Леонтьев: «...мы должны учить понимать текст»

Инструменты визуальной коммуникации, которые используют наглядные средства выражения содержания, называются графическими (визуальными) органайзерами. Графические органайзеры – это все, что каким-то образом помогает организовать информацию на листе бумаги (или экране компьютера), чтобы улучшить ее запоминание, усвоение, анализ или применение. В процессе визуализации информации ученик вдумывается, осмысляет, пропускает информацию через себя, представляя ее в визуально-концептуальном ключе. Учащиеся овладевают способами поиска, подтверждения, систематизации и аргументации информации, нахождения межпредметных связей. Графическое представление информации способствует развитию умения работать с текстом, т.к. позволяет учиться формулировать главную мысль, выделять ключевые слова, делить текст на структурные части, сворачивать информацию в виде вторичных источников (план, алгоритм, таблица, схема), разворачивать ее («читать» формулы, уравнения), перекодировать из визуальной в словесную и наоборот.

Виды графических органайзеров:

1. Последовательные органайзеры используются для представления информации, которая может быть выстроена в последовательность или соотнесена с временной шкалой:

- шкалы времени отражают события в хронологическом порядке;

•циклические диаграммы показывают отдельную итерацию цикла – упорядоченную серию событий, повторяющихся в том же самом порядке.

2. Графические органайзеры сравнения и сопоставления применяются для идентификации сходств и различий между двумя или более категориями объектов:

•диаграммы Венна показывают все возможные логические взаимосвязи между конечным набором множеств;

T-диаграммы отражают две стороны вопроса, например аргументы «за» и «против», плюсы и минусы, факты и мнения;

3. Иерархические органайзеры позволяют упорядочить сущности (объекты, элементы, значения, понятия) по уровням на основе их рангов и / или свойств. К иерархическим визуальным органайзерам относятся:

•треугольные (пирамидальные) диаграммы, в которых высота уровня (слоя) представляет его статус в иерархии, а ширина – количество принадлежащих этому уровню элементов;

•деревья, используемые для представления структур и классификаций по нескольким основаниям.

4. Концептуальные органайзеры раскрывают смысл концепта или множества концептов, ключевые идеи в изучаемой теме, позволяя визуализировать поддерживающие их основания (факты, характеристики, описания):

•ментальные карты (интеллект-карты) сфокусированы на одной центральной идее, которая детализируется посредством радиальной иерархии и древовидных структур, состоящих из категорий, связанных с этой идеей;

5. Графические органайзеры данных – графики, сетки, таблицы – предназначены для визуального представления количественных данных в схематической форме.

Основные задачи, решаемые в образовательном процессе посредством создания и использования визуальных органайзеров (дидактические функции органайзеров как средства обучения):

- актуализация априорных знаний обучающихся, построение взаимосвязей с новой информацией;
- поддержка процессов приобретения знаний и образования смыслов обучающимися (классификации, генерализации, агрегирования информации, выявления различных типов ассоциаций и др.);
- развитие навыков критического мышления и активизация когнитивных процессов высокого порядка – анализ, оценивание, создание
- документирование результатов образовательной деятельности, оценивание достижений обучающихся (входной, промежуточный, выходной контроль).

Графические органайзеры и их описание

«Кластер»: позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.

1. **«Круги на воде»** - представляет собой пять кругов, расположенных по возрастанию от малого к большому. Важная и главная информация располагается от центра к краю по степени уменьшения значимости.

2. **«Луковица»** - позволяет сделать анализ от идеи и темы к содержанию и обратно - от содержания к теме и идее

3. **«Гора истории»** представляет собой четырехугольники, расположенные по возрастающей линии. От самой высокой фигуры стрела направлена вниз к последнему четырехугольнику. Заполнение «Горы истории» начинают слева направо: зачин, события, события. На пике «горы»

записывают кульминацию событий, от которой спускается стрелка к развязке. Способствует развитию логического мышления, выстраиванию последовательности событий, видеть структуру произведения и делать выводы.

4. «Силуэт на стене» представляет собой силуэт предполагаемого персонажа произведения. Внутри «силуэта» учащиеся записывают все, что знают о нем. Снаружи записывают вопросы, которые хотели бы задать этому персонажу по тексту. Работа с этим ГО способствует внимательному прочтению, максимальному извлечению информации об отдельном персонаже для дальнейшего анализа, тренирует в составлении «толстых» и «тонких», проблемных вопросов, извлекать нравственные уроки из поступков персонажей произведения. Через вопросы ученик учится осмысливать идею произведения, мотивы поступков героев произведения. Ученик выбирает информацию, касающуюся только данного персонажа, сравнивать его с другими героями.

5. «График эмоций» представляет собой график, вертикальная часть которого обозначает эмоции. От ноля вверх -положительные, а от ноля вниз – отрицательные. Горизонтальная черта отражает события. Учащиеся анализируют, сопоставляя события и эмоциональное состояние героев произведения. Позволяет реализовать различные учебные цели урока: во-первых, видеть структуру и композицию текста; во-вторых, характеризовать эмоции и чувства персонажей на протяжении всего текста, видеть их в динамике, системе; в-третьих, помогает увидеть и объяснить целостную картину произведения, подводит к пониманию темы и идейного замысла произведения. Все это позволяет учащимся качественно усвоить и понять изучаемый материал, развить коммуникативные навыки.

6 «Рыбья кость»/Фишбоун позволяет выявить причинно-следственные связи в произведении. В голове рыбы пишут идею, причинно-следственные связи заполняют скелет рыбы и в хвосте записывают выводы по произведению

7 «**Сюжетная таблица**» или «**Читательский дневник**» представляет собой таблицу с графами: Кто? Что? Что происходит? Где? Как? Когда?

Ученик читает текст и заполняет графы. Это развивает навык восприятия информации, позволяет запомнить до 90% информации. Если в произведении несколько персонажей, то позволяет увидеть их поступки и выйти на анализ героев произведения.

8 «**Диаграмма Венна**» двойная/тройная

Двойная дает возможность полного, целостного видения темы, позволяет проанализировать в отдельности, выявить особенности, сходства и различия.

Тройная - позволяет увидеть системные связи как между всеми тремя рассматриваемыми явлениями, так и выделить сходства между двумя близлежащими сравниваемыми предметами или явлениями

9 «**Одиночный пузырь**» «**Двойной/тройной пузырь**»

10 «**Радиальная диаграмма**» предназначена для целостного видения большого многопланового произведения, таких, как: «Мертвые души», «Война и мир», «Анна Каренина» и др.

11 «**Линия времени**» позволяет пронаблюдать последовательность событий для дальнейшего анализа.

12 «**Айсберг**» состоит из небольшого треугольника и сразу под ним треугольник побольше и перевернутый. В верхний треугольник учащиеся записывают краткое содержание из текста произведения. В нижний треугольник учащиеся записывают подтекст, скрытый смысл, поднимаемые и рассматриваемые проблемы.

Правильное использование учителем графических органайзеров на уроке делает занятия разнообразными, непредсказуемыми, что повышает внутреннюю мотивацию школьников к изучению предмета и интерес к познавательной деятельности самостоятельному поиску; развивает навыки работы в коллективе и публичного выступления с предоставлением

доказательств и аргументов, умение логически мыслить, открывает простор для развития исследовательских навыков.

Можно сделать вывод, что правильное использование учителем органайзеров на уроке делает уроки разнообразными, непредсказуемыми, что повышает внутреннюю мотивацию школьников к изучению предмета и интерес к познавательной деятельности, самостоятельному поиску, развивает навыки работы в коллективе, навыки публичного выступления с предоставлением доказательств и аргументов, умение логически мыслить, открывает простор для развития исследовательских навыков.

Список литературы:

1. Каримова Б.Т. Об использовании графических органайзеров на уроках. АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПК филиал по Павлодарской области». 2017.-2 с.
2. Леонтьев А.А. Навыки техники чтения. – М.: Баласс, 2004. -128 с.
3. Русский язык. Я2. Раздаточный материал. Методический совет Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Валеева Н.Г. Жанрово – стилистические характеристики научных текстов //www.trpub.ru/valeeva-har-text.html.
- Дулама Мария Элиза. Кластеры как форма организации мышления. //lib. 1september/ruhtm
3. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически.- СПб: Изд-во «Альянс-Дельта», 2003.
- Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. Издательство «Скифия», «Альянс – Дельта». СПб. 2003г.
5. Загашев И.О. Новые педагогические технологии в школьной библиотеке: образовательная технология развития критического мышления средствами чтения и письма // lib. 1september/ru. 2004/17/15. htm-35к.
6. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для

учителя / С.И. Заир-Бек, И.В.Муштавинская.- М.: Просвещение, 2004 г.

7. Клустер Д Статья «Что такое критическое мышление?» газета «Русский язык» №29, 2002 г //www pedagogical.freenet.kz/technology/krit1/htm

8. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. Издательство «Каро» СПб.2006 г.

9. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года. Журнал «Директор школы» №1 2002 г.

10. Муштавинская И.В. ТРКМ: научно – методическое осмысление.// Методист. 2002, №2

11. Муштавинская И.В. Школа с видом на город.// Преподавание истории в школе.2003, №4

12. Низовская И. Критическое мышление это...Газета «Библиотека в школе» №16, 2003г. //lib. 1september/ruhtm